

МЕСТО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

Мирзаева Малика Гуломжон кизи

Kimyo International University in Tashkent

“Tourism” студенты факультета, 3 - курс

Усманова Азиза Фазиловна

Научный руководитель

Старший преподаватель кафедры « Туризма»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240798>

Аннотация: В современном быстро меняющемся мире значение высшего образования в жизни молодежи трудно переоценить. Это ключевой этап в жизни человека, знаменующий переход от подросткового возраста к взрослой жизни и закладывающий основу для успешной и полноценной карьеры. Высшее образование дает молодым людям необходимые знания, навыки и ценности, необходимые для того, чтобы ориентироваться в сложностях современной жизни, тем самым давая им возможность стать активными участниками общественной жизни. В этой статье мы рассмотрим важность высшего образования в жизни молодежи, подчеркнем его роль в формировании их будущего, содействии личностному росту и прогрессу общества.

Ключевые слова: высшее образование, значимость в жизни, молодежь, сертификаты, международные университеты, демократия.

Введение: Цель данной статьи - оценить влияние высшего образования (ВО) на некоторые важные события, с которыми сталкиваются молодые люди при переходе от школы к самостоятельной жизни. Поводом для публикации статьи стала признанная неспособность должным образом оценить затраты и преимущества высшего образования, а также почти повсеместная зависимость от статистических ассоциаций при оценке влияния высшего образования, игнорирующая сложные вопросы самостоятельного выбора и предшествующей квалификации. Оценки, приведенные в этой статье, сделаны путем построения упрощенного обзора полной последовательности событий, которые описывают переход данной когорты от 16-летнего возраста к 25-летнему. Результаты показали явную разницу между мужчинами и женщинами. Эти данные не подтверждают мнение о том, что люди в высших учебных заведениях склонны к риску, более высокой рождаемости, более раннему уходу из дома, но более низким шансам на рождение первого ребенка, уходу из дома и совместному проживанию, что говорит о том, что усилия по приведению навыков выпускников в соответствие с потребностями экономики могут иметь значительные последствия. превышение пособий для возрастной группы, обычно подверженной риску зависимости от социального обеспечения.

Предыстория исследования

Высшее образование является одним из аспектов общей образовательной системы, и при оценке высшего образования важно учитывать чистый вклад этой системы в общий контекст. Наиболее подходящей основой для оценки такого вклада было бы сочетание анализа частной и социальной нормы прибыли наряду с анализом соотношения социальных выгод и затрат. Это помогло бы ранжировать различные альтернативы в других секторах. С самого начала мы признаем, что ограниченность времени и данных затрудняет представление такого широкого анализа, и поэтому наше внимание

сосредоточено главным образом на концепции частной нормы прибыли. В данной статье предпринята попытка рассмотреть этот вопрос путем обсуждения концепции частной нормы доходности, анализа количественных данных, относящихся к доходности, и последствий основных результатов. Мы также воспользовались очевидными уроками, извлеченными из эмпирических данных, чтобы осознать существующие барьеры за пределами сферы профессиональных технологий, которые препятствуют использованию человеческого капитала.

В большинстве стран высшее образование рассматривается как краеугольный камень развития человеческого капитала. Оно придает статус и является предпочтительной инвестицией в развитие общества. Однако в развивающихся странах значительное расширение сферы высшего образования за последние два десятилетия вызвало как большую поддержку, так и обеспокоенность. Поддержка оказывается как со стороны правительств, так и со стороны родителей и учащихся за счет финансовых жертв как со стороны государственного, так и со стороны частного сектора. Опасения вызваны осознанием того, что все большая доля людей получает высшее образование без соответствующего расширения возможностей трудоустройства.

Цель и значение

Настоящее исследование предоставляет теоретическую поддержку для совместной разработки образовательной политики и образовательной реформы управления высшим образованием. Только поставив студентов в центр институциональных стратегий, сектор высшего образования сможет соответствовать принципу обучения на протяжении всей жизни. На современном этапе, несмотря на значительные изменения в стратегии, руководстве и администрировании сектора высшего образования в целом, был достигнут меньший прогресс в понимании и определении студентов на всех уровнях управленческой практики.

В последние годы, поскольку влияние высшего образования на социальное и экономическое развитие неуклонно возрастает, все большее число молодых людей посещают университеты. Высшее образование может не только улучшить знания и навыки, но и во многом изменить жизнь молодежи. Посредством теоретических исследований, изучения явлений в школьной практике и использования исследовательских инструментов мы проясняем влияние высшего образования на психологическое качество, межличностные отношения и экономические выгоды молодых студентов колледжей и находим управленческие решения, позволяющие большему количеству людей узнать о влиянии университетского образования на их жизнь. молодежной жизни и помочь большему числу молодых людей выжить в университетской жизни и лучше адаптироваться к будущему в обществе.

Анализ и результаты.

Высшее образование - важнейший этап в жизни молодежи, знаменующий собой значительный переход от подросткового возраста к взрослой жизни. Это период интенсивного обучения, роста и самопознания, который играет ключевую роль в формировании будущего отдельных людей и общества в целом. Важность высшего образования в жизни молодежи трудно переоценить, поскольку оно предоставляет широкий спектр преимуществ, которые выходят далеко за рамки академической среды.

В первую очередь, высшее образование служит катализатором личностного роста и саморазвития. Оно предоставляет молодым людям возможность раскрыть свои интересы, таланты и увлечения, а также развить в себе целеустремленность и направление. Благодаря различным академическим программам, внеклассным занятиям и социальному взаимодействию учащиеся могут развивать свое критическое мышление, навыки решения проблем и общения, которые необходимы для успеха во все более сложном и взаимосвязанном мире. Кроме того, высшее образование способствует независимости, самостоятельности и ответственности, поскольку студентов поощряют брать на себя ответственность за свое обучение и принимать обоснованные решения относительно своей академической и профессиональной деятельности.

Кроме того, высшее образование играет жизненно важную роль в подготовке молодежи к трудовой деятельности и содействии экономическому развитию общества. Оно обеспечивает студентов специальными знаниями, навыками и профессиональной подготовкой, которые пользуются большим спросом у работодателей, и позволяет им эффективно конкурировать на мировом рынке труда. Кроме того, высшие учебные заведения служат центрами инноваций, предпринимательства и исследований, стимулируя технический прогресс и решая некоторые из наиболее насущных проблем, стоящих перед человечеством. Выпуская высококвалифицированную и образованную рабочую силу, высшие учебные заведения играют важную роль в содействии экономическому росту, сокращении бедности и неравенства и повышении общего качества жизни.

1-таблица: Основные преимущества высшего образования

Высшее образование также имеет важное значение для содействия социальной мобильности и сокращения социального неравенства. Оно предоставляет людям из неблагополучных семей возможность разорвать порочный круг бедности и получить доступ к более высокооплачиваемой работе, улучшенному медицинскому обслуживанию и другим социальным услугам. Расширяя доступ к высшему образованию, особенно для недопредставленных групп, общества могут способствовать большему равенству и социальной справедливости и создавать более инклюзивную и разнообразную рабочую силу. Более того, высшие учебные заведения служат инкубаторами социальных перемен, способствуя формированию культуры терпимости, сопереживания и понимания, а также предоставляя студентам знания, навыки и ценности, необходимые для того, чтобы стать активными и вовлеченными гражданами. Кроме того, высшее образование играет важнейшую роль в содействии культурному обогащению и сохранению нашего коллективного наследия. Оно дает студентам глубокое понимание искусства, гуманитарных и социальных наук и позволяет им оценить разнообразие и сложность человеческого опыта. Посредством различных культурных программ, мероприятий и активностей высшие учебные заведения способствуют межкультурному взаимопониманию, прославляют разнообразие и развивают чувство общности и принадлежности. Более того, они служат хранителями знаний, сохраняя и передавая наше культурное наследие будущим поколениям.

Наконец, высшее образование имеет важное значение для содействия гражданской активности и демократии. Оно дает студентам знания, навыки и ценности, необходимые для активного участия в демократическом процессе и для того, чтобы стать информированными и заинтересованными гражданами. Развивая культуру критического мышления, дебатов и дискуссий, высшие учебные заведения поощряют гражданскую ответственность, социальную активность и вовлечение общественности. Более того, они служат инкубаторами демократических ценностей, поощряя терпимость, инклюзивность и уважение к разнообразию, а также обучая студентов навыкам и знаниям, необходимым для того, чтобы ориентироваться в сложностях современной демократии.

Заключение.

В заключение хотелось бы отметить, что место высшего образования в жизни молодежи имеет первостепенное значение. Оно предоставляет молодым людям возможность развивать свои навыки, знания и ценности, а также становиться активными и вовлеченными членами общества. Уделяя особое внимание личностному росту, экономическому развитию, социальной мобильности, культурному обогащению и гражданской активности, высшее образование играет важнейшую роль в формировании будущего отдельных людей и общества в целом. Таким образом, важно, чтобы правительства, политики и педагоги работали сообща, чтобы обеспечить доступность высшего образования и его высокое качество, а также чтобы оно продолжало служить мощным двигателем социальных, экономических и культурных преобразований.

References:

1. Карневейл А.П., Смит Н. и Строл Дж. (2010). Требуется помощь: прогнозы потребностей в рабочих местах и образовании до 2018 года. Вашингтон, округ Колумбия: Центр образования и рабочей силы Джорджтаунского университета.
2. Фергюс М., Граймс Т., Киссан Э., Лайделл Л., Мисуканис М. и Рейберн Дж. (2008). Структура набора студентов из малообеспеченных семей. Сент-Пол, Миннесота: Управление высшего образования Миннесоты.
3. Конопка, Г. (1973). Требования к здоровому развитию подростковой молодежи. Подростковый возраст, 8 (31), 291–316.
4. Поисковый институт. (2007). 40 средств развития для подростков. Получено с <http://www.searchinstitute.org/content/40-developmental-assets-adolescents-ages-12-18#>.
5. Смит, Б. (2013). Наставничество студентов из групп риска посредством скрытой учебной программы высшего образования. Нью-Йорк: Лексингтон Букс.
6. Администрация Президента. (2014). Расширение возможностей поступления в колледж для студентов с низкими доходами: многообещающие модели и призыв к действию. Извлекаются из http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/white_house_report_on_increasing_college_возможность_for_low-income_students_1-16-2014_final.pdf
7. Национальный центр государственной политики и высшего образования и Южный региональный совет по образованию. 2010 г. За пределами риторики: повышение готовности к поступлению в колледж посредством последовательной государственной политики. [Особенный отчет]. Извлекаются из http://www.highereducation.org/reports/college_readiness/CollegeReadiness.pdf
8. Жесткий, П. (15 мая 2014 г.). Кто получит диплом? Журнал «Нью-Йорк Таймс». Получено с <http://www.nytimes.com/2014/05/18/magazine/who-gets-to-graduation.html>.